

**ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЯК ДЕПОЗИТАРІЙ
ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ
(РОМАН О. Є. ІЛЬЧЕНКА «КОЗАЦЬКОМУ РОДУ
НЕМА ПЕРЕВОДУ, АБО Ж МАМАЙ І ЧУЖА
МОЛОДИЦЯ» У ДОРАДЯНСЬКОМУ,
РАДЯНСЬКОМУ ТА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ
КОНТЕКСТАХ)**

Звиняцьковський В. Я. (Брно, Чехія)

<http://orcid.org/0000-0002-5242-2614>

ABSTRACT. The aim of the article is to study the problem of historical memory in Ukrainian literature. Following Pierre Nora's concept of the national historical memory, Anne Whitehead's concept of the right to forget and evolving Yaroslav Hrytsak's metaphor of the historical memory as a drug, the author examines Olexander Ilchenko's *Ukrainian Chimera Novel* in Pre-Soviet (XIXth cent., Mykola Hohol's tradition), Soviet (the Colonial) and Post-Soviet (the Post-Colonial) contexts. The Post-Colonial approach is especially problematic because of the evident dogmatism of the radical critics of Olexander Ilchenko's novel. To find the precedents from the past which really apply to the immediate moment is not so simple as many would like to believe. He who would search for the lessons of experience will never reach the end. So, the sense of representation of (and influence on!) the historical memory of Ukrainian people in Ukrainian Soviet (in fact Colonial) literature was not to create an eternal model of relations with neighboring country but to liberate and provide some archetypes of Ukrainian national characters.

KEYWORDS: the historical memory in Ukrainian literature, Olexander Ilchenko, *Ukrainian Chimera Novel*, Mykola Hohol's tradition, the Colonial Novel in the Post-Colonial context.

Пам'ятологія – молода наука ХХІ ст. – виникла з дискусій про так звану *заборону забувати* (Whitehead, 2009, p. 155–157). На практиці сьогодні ми ясно

бачимо, як легко *заборона забувати* з особистого морального імперативу перетворюється на адміністративний припис, а авторитарні носії того, що вони вважають історичною пам'яттю, знаходять *на неведомых дорожках следы невиданных зверей* лише для того, аби відправити на ці дорожки армію і флот. А тих, відповідно, відправляють з тих доріжок за зворотною адресою, бо *невиданных зверей* там нема й не було, а живуть звичайні люди **зі своєю власною історичною пам'яттю**, хоч їх вона також не від чого не рятує й не гарантує. Бо, як слушно зауважив Я. Грицак, «історична пам'ять має таке саме відношення до справжньої історії, як наркотик до ліків – вона дає відчуття швидкого задоволення, але не ліквідує хворобу» (Hrytsak, 2022, p. 17).

Отже, історичною пам'яттю ми називаємо одну із форм суспільної думки, яка виявляє ставлення різноманітних (насамперед етнічних) груп до таких подій і явищ минулого, що так або інакше стосуються інтересів і потреб цих груп у сучасності.

Починаючи з XIX ст., коли читання в Європі поступово стає масовим, саме художня література перебирає на себе функції «депозитарія суспільного духовного надбання», «тлумача найглибших суспільних прагнень» (Nora, 1986, p. 6). Щодо колективних історичних пам'ятей українців та росіян можна спостерігати такий парадокс: починаючи з XIX ст., українська література (навіть так звана російськомовна) стає єдино можливим депозитарієм неофіційної (**неколоніальної**) історичної пам'яті, зоснованої не так на писемних, як на усних джерелах, при цьому тісно сплетених із народною фантастикою. Остання риса забезпечувала літературі (навіть за умов жорстокої цензури) можливість творити свій паралельний, ніби «квазі-», а насправді реально-історичний світ усупереч офіційній історичній пам'яті імперії.

Так, приклад М. Гоголя показує, що саме гра з народною демонологією надала йому можливість увести до депозитарія історичної пам'яті почуті від батька дідові перекази («Пропаша грамота», «Ніч перед Різдвом»). Тоді ж як спроба орієнтуватися на «справжню» (себто офіційну) історію перетворила молодого й свідомого українця на адепта імперії (2-а редакція «Тараса Бульби»).

Саме в контексті української «історико-фантастичної» прози (М. Гоголь, Г. Квітка, О. Стороженко та ін.) виникав і спочатку сприймався роман О. Ільченка, у підзаголовку якого ясно значиться, що це є *український химерний роман з народних уст*. Історія повторялася: як і в ХІХ ст. за умов жорстокої цензури навіть сама дефініція *химерності* не давалася «мистецтвознавцям у цивільному» (на це зумів тонко натякнути молодий тоді, як ми всі, Андрій Кравченко на самому початку горбачовської «гласності» – див.: Kravchenko, 1988, р. 6), і відтак ця *химерність* забезпечувала авторіві «Мамая» можливість **майже** вільно говорити з читачем про особливості української історичної пам'яті та українського національного характеру.

Щодо **майже**, то воно обумовлювалося необхідністю поетизації «вічної дружби» з Москвою. Поступка, невідворотність якої була очевидною для читачів мого покоління, чиє не тільки фізичне, а й духовне народження практично збіглося з народженням нашого улюбленого *химерного роману з народних уст*. І при цьому справді гідною нашого подиву й захоплення була саме *Пісня шоста, московська*: адже саме в ній Ільченко спромігся показати київського «спудея» Омелька Глека як не тільки одного з найосвіченіших діячів того часу, а й як єдину людину, що насмілилася сказати правду московському цареві (і саме тому, що Омелько, як підкреслюється у романі, – козак, українець).

Звісно, такий підхід важко назвати **антиколоніальним**, але й неможливо (у цьому, колоніальному, себто радянському, контексті) назвати і власне **колоніальним**. З відчуття цієї неможливості я й виходжу у своїй спробі цей роман, як і деякі подібні ж «химерні» твори ХІХ ст., тлумачити як **неколоніальний**.

Ясна річ, що літературознавці постколоніальної, себто пострадянської доби, ніби змагаючись в «ідейній чистоті» із радянськими попередниками, легко знаходять у химерному романі «ідеологічні хиби». Спостерігалася навіть спроба викинути Ільченка з української літератури: роман не перевидавався майже 30 років. Лише 2009 р. про нього згадало харківське видавництво «Фоліо», і то з приводу 100-річчя письменника. Будемо сподіватися, що до цього річної дати

О.Є. Ільченка (115 років із дня його народження) українське літературознавство, в силу парадоксальної історичної причини, підходить більш озброєним як методологічно (світовим досвідом постколоніальних студій), так і вітчизняним досвідом культурологічного аналізу одвічного архетипа «Козака Мамая» (Biletskiy 1997). Було б некоректно приписувати Ільченкові спробу показати «правильний вектор» або «одвічну модель» взаємин українців із сусіднім народом. Література не тільки (і не стільки) «зберігає» історичну пам'ять, а формує її як органічну частину суспільної думки. Як слушно зазначав фундатор сучасної науки про суспільну думку В. Ліппманн, «знайти в історії прецеденти, реально співвідносні із сучасним моментом, не така проста штука, як багато хто думає. Шукати в історії «уроків» можна без кінця» (Lippmann, 1965, p. 522). Отже, сила *химерного роману з народних уст* не в «уроках історії», яку він нібито «викладає», а в естетичному впливі, який він здійснив на декілька поколінь українців і здатен здійснити на покоління наступні.

REFERENCES

Biletskiy, P. (1997). Kozaky-mamayi [Kossaks-mamays]. *Rodovid*, No. 2 (16), pp. 28–35. (in Ukrainian).

Hrytsak, Ya. (2022). *Podolaty mynule* [To overcome the Past]. Kyiv : Portal. (in Ukrainian).

Kravchenko, A. (1988). *Khudozhnya umovnist v ukrainskiy radyanskiy prozi* [The Artistic Convention in Ukrainian Soviet Fiction]. Kyiv : Naukova dumka. (in Ukrainian).

Lippmann, W. (1965). *The Essential Lippmann*. N.Y : Vintage Books.

Nora, P. (1986). *Retour au XIXe siecle. Litterature: Textes et Documents. XIXe siecle*. P. : Nathan.

Whitehead, A. (2009). *Memory*. Lnd. : Routledge.